

PHYSICAL SCIENCES

METHODS OF ANALYSIS AND TEACHING OF THE BASIC CONCEPTS OF KINEMATICS

Taimuratova L.U.

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Ersultanova D.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ КИНЕМАТИКИ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова,

г. Актау

Ерсултанова Д.

Магистрант 2-курса,

Каспийский университет

технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Abstract

Educational tasks are determined, first, by the fact that in the science of physics, basic concepts (mass, force, body momentum, energy, etc.) are introduced into mechanics, which are a «tool» of cognition, in this sense mechanics is considered the basis of physics.

Аннотация

Образовательные задачи определяются, прежде всего, тем, что в науке – физике в механику вводятся основные понятия (масса, сила, импульс тела, энергия и др.), которые являются «инструментом» познания, в этом смысле механика считается основой физики.

Keywords: mechanics, physical laws, gravity, conservation laws.

Ключевые слова: механика, физические законы, движение.

Понятия кинематики впервые начинают рассматриваться в 7 классе в главе «Движение». Основная цель изучения главы «Движение» - дать систематическое представление о механическом движении, которое является простейшей формой движения материи. Эта глава является более сложной с методической точки зрения [1].

В главе механическое движение определяется как изменение положения данного тела по сравнению с другим телом. При определении механического движения особое значение необходимо уделять относительности движения. Другими словами, тело движется? - прежде чем ответить на вопрос, стоит выбрать тело графа. Также лучше объяснить относительность понятия «спокойствие», приведя примеры.

С целью закрепления материала можно решать следующие задачи:

1) нижеперечисленные тела находятся в покое относительно каких тел и в движении относительно каких: пассажира, сидящего в движущейся грузовой машине; легковой машины, движущейся

сзади грузового автомобиля на одинаковом расстоянии; груза на прицепе (рис. 1).

2) по отношению к каким телам человек, стоящий на тротуаре, находится в покое и по отношению к каким телам находится в движении?

Следующее важное понятие в теме-траектория. След, оставленный телом или вещественной точкой в виде линии при ее движении по сравнению с телом отсчета, называется траекторией движения. В зависимости от формы траектории различают два вида движения: прямолинейное и криволинейное. Внимание школьников сначала привлекает движение тел, траектории которых хорошо видны: след одного крупицы мела на доске, след лыжника на снегу, след реактивного самолета. При введении этого понятия необходимо наглядно представить его с помощью различных рисунков, рисунков. Здесь стоит обратить внимание на разницу между траекторией и перемещением.

Рисунок 1. Тела находятся в покое относительно от других тел.

Разницу между пройденным путем и перемещением следует проработать путем решения ряда количественных и качественных задач.

Следующим важным вопросом в теме является формирование понятий равномерного и неравномерного движения. Чтобы объяснить характер этих движений, лучше всего указать опыт, выполняемый капельницей, установленной на небольшой тележке, приведенной в учебнике.

Понятие скорости требует от учащихся абстрактного мышления. Несмотря на то, что у учащихся есть представления о скорости из своих ежедневных наблюдений и из курса математики, их обязательно нужно показать с опытом. Вместе с тем в процессе изучения физики понятие скорости должно быть дополнено физическим содержанием [2].

Чтобы дать полное описание физической величины:

1) раскрытие физического содержания величины (скорость-отношение перемещения за заданное время к тому же промежутку времени);

2) ввести его буквенное обозначение (обозначается буквой скорость);

3) указать, по какой формуле рассчитывается заданная величина (скорость или вычисляется по формуле);

4) введение единицы измерения заданной величины (в системе SI за единицу скорости принимается метр в секунду (м/с). Это означает, что скорость перемещается на 1 метр в течение 1 с равномерно прямолинейной подвижной точки);

5) приборы, позволяющие измерять заданную величину (скорость измеряется спидометром).

Говоря о единице измерения скорости, следует отметить, что основной единицей является 1 м/с, в расчетах используется и единица 1 км/ч. Учащимся объясняют способ преобразования этих единиц друг в друга и показывают на примере, что числовое значение скорости зависит от выбора единицы измерения.

В качестве домашнего задания целесообразно предложить учащимся определить, с какой скоростью они движутся по дороге в школу.

Понятие о неравномерном движении задается связью со скоростью [2]. Из ежедневных

наблюдений учащиеся узнают, что при движении автобуса, поезда с места их движения скорость постепенно увеличивается, а при торможении уменьшается. Это можно наглядно продемонстрировать, скатав небольшой шарик с наклонным лотком вниз, а затем вверх.

В этом классе неравномерная скорость описывается только через среднюю скорость. О мгновенной скорости здесь речи не идет. А решение задач на среднюю скорость целесообразно интерпретировать на основе примеров, приведенных в учебнике.

Для закрепления материала необходимо решить задачи по расчету скорости, пути и времени. Эти задачи-знакомят учащихся с использованием формул, использованием определенных физических величин, выполнением расчетов с приближенными числами.

В 9 классе понятие скорости трактуется как векторная величина. При повторении равномерного прямолинейного движения останавливается на его главном знаке: материальная точка совершает одни и те же перемещения через любые одинаковые промежутки времени. Характеристика равномерного движения-скорость-определяется как отношение вектора перемещения к времени, затраченному на это перемещение [3].

О значении графиков движения и их особенностях, широко используемых в механике, приходится говорить здесь.

Графики в кинематике отражают зависимость кинематических величин от времени.

Изучение геометрических особенностей графика позволяет в полной мере выявить все кинематические особенности заданного движения. Основной смысл исследования движения графическим методом заключается в том, что при нем аналитическая зависимость может быть использована в тех случаях, когда она неизвестна.

Графики-международный язык. Овладение ими имеет большое познавательное и политехническое значение. Поэтому задача учителей физики состоит в том, чтобы научить учащихся не только рисовать графики, но и уметь

их анализировать, читать, какую информацию о движении тела можно получить из графика.

После этого рассматривается прямолинейное переменное движение. В данной теме вводятся новые и важные понятия (средняя скорость, мгновенная скорость, ускорение), которые значительно расширяют знания учащихся о механическом движении. Эти понятия широко используются не только в механике, но и в других разделах физики. Здесь выводится основная задача механики для плавного поступательного движения точки (тела).

Литература

1. Б. Кронгарт В. Кем Н. Койшыбаев Физика 7 класс. Естественно-математическое направление, Алматы «Школа» 2006г.

2. Маркова Е.Л. Кинематика : учеб, пособие / Е. Л. Маркова, Е. В. Солодовник; науч. ред. М. В. Лейбович. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. - 101 с.

3. Чакак А.А. Физика. Выпуск 1. Кинематика механического движения: учебное пособие для учащихся Университетской физической школы, занимающихся по дистанционной форме обучения / А.А. Чакак; Оренбургский государственный университет – Оренбург: ОГУ, 2011. – 104 с.